

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ГЕМИЭПИФИОДЕЗА ПРИ ОСЕВЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

Ганиев.А.К.

т.ф.н., доцент

Қорабоев.Ж. М.

Магистр

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7663926>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-fevral 2023 yil

Ma'qullandi: 20-fevral 2023 yil

Nashr qilindi: 22-fevral 2023 yil

KEY WORDS

улучшение результатов
лечения осевых деформаций
нижних конечностей путем
применения
малоинвазивного
гемиэпифиодеза.

ABSTRACT

обследовано 60 детей от 3 до 13 лет с осевым деформациях нижних конечностей. В период с 2020 по 2022 год больные проходили лечение в клинике Ташкентского педиатрического медицинского института (ТашПМИ) в отделении детской травматологии-ортопедии. Все эти дети были наблюдаемы и оперированы в отделении травматологии клиники ТашПМИ.

Результаты. Различный подбор лечения больных в зависимости от их возраста, особенно у детей старшего возраста, своевременный малоинвазивный метод применения гемиэпифиодеза, в большинстве случаев приводили улучшению результатов лечения. Это доказывают и результаты лечения пациентов, находящихся под нашим контролем. У 12 из 60 пациентов, находившихся под нашим наблюдением, применялась полиперфоративная остеотомия, в результате которой было установлено, что после процедуры сильный болевой синдром держался до 2-3 дней, а осевая деформация нижних конечностей у пациентов в ряде случаев повторялись через несколько месяцев. А у 48 пациентов, которым был применен гемиэпифиодез, вышеперечисленные осложнения и сильный болевой синдром почти не были замечены.

В настоящее время доля ортопедических заболеваний у детей значительно выше, чем других заболеваний. Не секрет, что в структуре ортопедических заболеваний ведущими являются приобретенные и врожденные осевые деформации нижних конечностей.

Сегодня осевая деформация нижних конечностей у детей является одной из актуальных проблем, интересующих ортопедов и исследователей.

Во всем мире тратятся огромные средства и время на устранение ранних и поздних осложнений, вызванных деформациями нижних конечностей. Из-за этого больной ребенок и члены его семьи попадают в депрессивное состояние. По литературным данным, рахит занимает главное место среди причин деформации нижних

конечностей. Деформации, возникающие как осложнения после рахита, в основном приводят к вальгусной и варусной деформации конечностей. В свою очередь, вальгусные деформации нижних конечностей встречаются чаще, чем варусные, и считаются менее эффективными в лечении. Несмотря на то, что при лечении осевых деформаций нижних конечностей, особенно вальгусных деформаций, применяют различные консервативные методы, у больных в период роста часто наблюдаются рецидивы и усиление деформации. У пациентов более старшего возраста (старше 5 лет), можно наблюдать неэффективность консервативного лечения.

Поэтому хирурги-ортопеды ищут способ решения проблемы. Разработано множество консервативных и оперативных методов лечения, и в большинстве этих методов используются различные остеотомии деформированных костей. В последнее время в известных нам литературах широко используется метод управления ростом костей при различных деформациях костной системы и достигаются хорошие результаты. Этот метод имеет ряд преимуществ и считается малоинвазивным, также различается тем, что несмотря на проведенную оперативную терапию, нет необходимости проведения длительной дискомфортной иммобилизации больного или использования корригирующих приспособлений.

Основываясь выше указанного, мы поставили перед собой следующую цель: определить показания для коррекции осевых деформаций нижних конечностей с учетом возраста, анатомии костей пациента и результатов ортопедической операции.

Материалы и методы:

Обследовано 60 детей от 3 до 14 лет с деформацией нижних конечностей, которые в период с 2020 по 2022 год проходили лечение в клинике ТашПМИ. Основную часть больных составили 48 пациентов в возрасте от 8 до 14 лет, которым было применено малоинвазивный оперативный метод лечения в зависимости от возраста и степени деформации, находившихся на лечении в травматологическом отделении клиники ТашПМИ, остальным 12 пациентам в возрасте от 3 до 5 лет был произведен метод полиперфоративной остеотомии. Из всех 60 больных 56 пациентов были госпитализированы в отделение с диагнозом вальгусная деформация нижних конечностей, а у 4 больных была варусная деформация.

Распределение пациентов по возрасту и деформации

Этим	Вид деформации	Возраст		Всего	всем
		3-5 лет	8-14 лет		
	Вальгусная деформация	10	48	58	
	Варусная деформация	2		2	
	Всего	12	8	60	

пациентам раньше проводили по несколько раз консервативное лечение, но безуспешно или наблюдался рецидив. Больным в возрасте от 3-5 лет, пролеченным в отделении травматологии и ортопедии, в зависимости от вида деформации, сделали несколько перфораций в кости через одно отверстие в коже, вправили ось кости и наложили корригирующую гипсовую повязку. Гипсовую повязку назначают на срок от

45 до 60 дней в зависимости от возраста ребенка. Таких больных было 12. Остальных 48 пациентов с деформациями нижних конечностей лечили путем временного гемиэпифизиодеза. Для этого пациенты должны были быть старше 8 лет, а степень деформации не менее 20 градусов. У большинства больных, которым применялся гемиэпифизиодез (48 больных), имелись вальгусные деформации нижних конечностей.

Пациент, перенесший операцию в клинике ТашПМИ.

Им применили гемиэпифизиодез с дистально-внутренней поверхности бедра обеих ног традиционным способом. Гемиэпифизиодез производили специально подготовленной скобой из спицы Илизарова (см. рисунок) – 40 пациентов и с «8» образное пластиной – 8 больных. На следующее утро после операции с больными постепенно проводили лечебную гимнастику. Таким больным иммобилизирующие устройства и разные гипсовые повязки не применялись. Продолжительность блокирования ростковой зоны зависит от возраста пациента и степени деформации конечности и в нашем наблюдении минимальное время составило – 8 месяцев, а максимально-до 2 лет.

В детском ортопедическом отделении РСТОИПМЦ находились 32 пациента, у которых выявлены как вальгусные, так и варусные деформации. Возраст таких больных был от 3 до 14 лет. Полиперфоративная остеотомия выполнена 14 пациентам в возрасте от 3-6 лет, лечившимся в отделении детской ортопедии РСТОИПМЦ. С целью коррекции после оперативного вмешательства применялся аппарат Илизарова. Гипсовые повязки больным не накладывались. Срок пребывания на аппарате Илизарова составил от 45 до 90 дней. Всем остальным 18 больным (старше 8 лет), с учетом возраста, выполнено временный гемиэпифизиодез. Временный гемиэпифизиодез выполняют в зависимости от формы деформации: при вальгусной деформации традиционно выполняют с дистально-внутренней поверхности бедра, а при варусной – с 11верхнее - наружной поверхности голени. Для временного гемиэпифизиодеза использовали специальную «восьмиобразную» пластину. Срок нахождения пластины зависит от возраста пациента

и степени искривления, и минимальная продолжительность составляет от 6 месяцев до 3 лет.

Результаты и обсуждение:

Анализируя результаты лечения пациентов с полиперфоративной остеотомией в клинике ТашПМИ, в первые и вторые сутки после операции наблюдались сильные боли, а гипсовая повязка вызывала дискомфорт. Симптомы боли и дискомфорта были устранены после симптоматического лечения и текущей коррекции гипсовой повязки. После снятия гипсовой повязки у больных наблюдались постиммобилизационные контрактуры, незначительная мышечная гипотрофия и гипотонус. А реабилитационный период – восстановление способности ходить составило 2-4 месяца. Основное преимущество метода заключается в том, что после операции сразу можно устранить деформацию. Если оценить функциональные особенности нижних конечностей, в ходе лечения достигнуты хорошие клинические и рентгенологические результаты.

Анализ пациентов с деформацией конечностей, пролеченных методом гемиепифизеодеза в клинике ТашПМИ и отделении детской ортопедии РСТОНПМЦ, показывает, что данная хирургическая процедура малоинвазивна и позволяет больным самостоятельно ходить через 1-2 дня после процедуры, а боль кратковременна, и интенсивность снижается. На 3-4-й день после операции полностью восстанавливаются движения в коленном суставе, и больной постепенно начинает ходить самостоятельно. Состояние, возникающие после применения гипсовой повязки (мышечная гипотрофия, дискомфорт, контрактуры), не выявляются.

Следует отметить, что после применения метода гемиепифизеодеза миграция скобы наблюдалась у 1 пациента (7,1%) среди пациентов, пролеченных в клинике ТашПМИ, это связано с несоблюдением ортопедического режима.

Установлено, что «8»-образная пластина, поставленная в отделении детской ортопедии РСТОНПМЦ, была сломана в 1 случае (5,5%).

Минимальная срок лечения методом гемиепифизеодеза при деформациях нижних конечностей составляет 8 мес. Для достижения полного улучшения результатов понадобились в среднем 1-2 года, а первые признаки коррекции наблюдаются через 6 месяцев после операции. С другой стороны, для пациента считается очень удобным не ограничиваться физически и не пропускать занятия. Метод временного гемиепифизеодеза отличается высокой эффективностью результатов лечения и минимальным количеством осложнений от хирургических вмешательств.

Выводы:

1. Таким образом, несмотря на то, что используется множество консервативных методов, можно сказать, что хирургическое лечение в виде временной блокировки или контроля роста растущих зон костей соответствует требованиям времени.
2. Консервативное лечение целесообразно для пациентов с диагностированными деформациями нижних конечностей в раннем возрасте.
3. Применение временного гемиепифизеодеза в лечении детей школьного возраста с деформациями нижних конечностей целесообразно.

Список использованной литературы:

1. Ганиев А.К., Гулямов С.С. Усмонов А.Л. Коррекция вальгусных деформаций нижних конечностей методом эпифизедеза. Научно-практическая конференция травматологов-ортопедов Узбекистана «Актуальные проблемы травматологии и ортопедии». Джизак, 8 июня 2019 г. Стр. 17.
- 2.
3. Кадров И.М., Ганиев А.К., Садиков С.А. Опыт лечения осевых деформации нижних конечностей у детей малоинвазивным методом. Журнал «Интернаука». Москва. №22(56), часть 1. Июнь. 2018г. Стр. 30-31.
4. Каратаева Д.С., Богосьян А.Б., Тенилин Н.А. Коррекция осевых деформаций нижних конечностей малоинвазивным методом. Журнал "Современные проблемы науки и образования". 2012. Стр. 5.
5. Кенис В.М., Моренко А.В., Коршунов А.В. и др. Численное моделирование напряжений в конструкции для временного гемиепифизедеза у пациентов с системным дисплазиями скелета. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова. 2018. №5. Стр.43-44.

